

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,
5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20462233>

ФОНЕТИКО-ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ибрагимова Эльмира Рашитовна

кандидат филологических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

г. Елабуга, Татарстан, Россия

ERIbragimova@kpfu.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема фонетико-произносительной интерференции родного языка в речи учащихся-билингвов в условиях языкового контакта. Анализируется влияние интерференции на формирование орфографических навыков и выявляются типичные ошибки, обусловленные различиями в фонетических системах русского и родного языков обучающихся. Особое внимание уделяется разработке и апробации поэтапной методики коррекции, включающей развитие фонематического слуха, контрастивный анализ и автоматизацию произносительных навыков. На основе педагогического эксперимента показано, что системная работа с учётом особенностей билингвального сознания способствует снижению количества интерферентных ошибок и повышению мотивации к изучению русского языка.

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, фонетика, орфография, русский язык как неродной, произносительные навыки, мотивация обучения.

PHONETIC AND PRONUNCIATION INTERFERENCE OF THE NATIVE LANGUAGE IN THE SPEECH OF BILINGUAL STUDENTS AND WAYS TO PREVENT IT

Abstract. The article examines the problem of phonetic and pronunciation interference of the native language in the speech of bilingual students in the context

of language contact. The study analyzes the impact of interference on the development of orthographic skills and identifies typical errors caused by differences between the phonetic systems of Russian and the students' native language. Particular attention is paid to the development and testing of a step-by-step corrective methodology, including the formation of phonemic awareness, contrastive analysis, and the automation of pronunciation skills. Based on the results of a pedagogical experiment, it is demonstrated that a systematic approach, taking into account the specifics of bilingual consciousness, contributes to a reduction in interference-related errors and increases students' motivation to learn Russian.

Keywords: bilingualism, interference, phonetics, orthography, Russian as a non-native language, pronunciation skills, learning motivation.

Введение. В условиях функционирования двух государственных языков в Республике Татарстан языковой контакт татарского и русского языков носит системный характер, что порождает явление транслингвизма – особой субформы бытования русского языка, адаптированной к передаче смыслов, порождаемых иным языковым сознанием¹. Одним из наиболее устойчивых следствий такого контакта выступает фонетико-произносительная интерференция, традиционно рассматриваемая как негативное явление, проявляющееся в искажении вторичной языковой системы и её нор². Несмотря на то что проблема билингвизма и языковых контактов активно изучается³, аспекты влияния фонетической интерференции на орфографические навыки учащихся, для которых русский язык не является родным, но который функционирует как язык межнационального общения, остаются недостаточно проработанными в современной лингводидактике.

¹ Ильина О.А. Транслингвизм и национально ориентированное обучение в методике преподавания русского языка как неродного // Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного» (Москва, 27 ноября – 1 декабря 2017 г.): Сборник материалов / Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2018. – С.463-468.

² Будник Е. А. Аспекты исследования звуковой интерференции (на материале русско-португальского двуязычия). – М.: МЭСИ, 2012. – с.23

³ Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). М. – Берлин: Директ Медиа, 2014. – 162 с.; 22.Герасименко И.Е. Особенности интерференции при овладении вьетнамцами русскими произносительными навыками // Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного» (Москва, 27 ноября – 1 декабря 2017 г.): Сборник материалов / Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2018.

Практика показывает, что автоматизированные произносительные навыки родного языка переносятся на русский язык, вызывая стойкие орфографические ошибки, особенно при письме под диктовку или самостоятельном конструировании текста. Актуальность работы обусловлена необходимостью научно обоснованного отбора методических приёмов, позволяющих предупредить и скорректировать последствия фонетической интерференции в условиях школьного обучения. Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая апробация системы упражнений, направленных на снижение фонетико-произносительной интерференции и связанных с ней орфографических ошибок у учащихся-билингвов. Для достижения цели решались задачи: классифицировать типичные интерферентные ошибки; разработать и апробировать поэтапную методику коррекции; оценить её эффективность в рамках педагогического эксперимента.

Материалы и методы. Исследование опиралось на аналитический метод (обзор психолого-педагогической, лингвистической и учебно-методической литературы по проблемам интерференции, билингвизма и методики преподавания русского языка как неродного) и метод обобщения эмпирических данных. Эмпирическая база исследования сформирована на материалах педагогического эксперимента, проведённого в 2024–2025 гг. на базе общеобразовательной школы г. Елабуги Республики Татарстан.

В эксперименте приняли участие учащиеся 5–6 классов ($n=24$), для которых татарский язык является родным, а русский – языком обучения и повседневного общения. Диагностика проводилась на начальном (контрольном срезе) и заключительном этапах. В качестве инструментов использовались: фонетический диктант, орфографическое списывание, чтение вслух с последующим анализом речевых ошибок, а также матрица классификации ошибок по типам звуковой интерференции (недодифференциация, сверхдифференциация, реинтерпретация, субституция). Формирующий этап включал цикл из 6 дополнительных занятий, построенных на принципах

развивающего обучения, сознательности, наглядности и учёта особенностей родного языка⁴. Структура занятий представлена в таблице 1.

Таблица 1. Тематический план формирующего этапа эксперимента

№ п.п.	Тема занятия	Цель	Методы и приемы
1	Фонетическая система русского и татарского языков: сравнительно-сопоставительный анализ	выявить похожие и отличные стороны звукового строя языков; совершенствовать произношения звуков, которых нет в родном языке	Рассказ учителя, показ презентации, выполнение упражнения 1 из представленных ниже и др.
2	Мягкость и твердость согласных звуков в русском языке.	охарактеризовать согласные звуки русского языка; определить функции твердости и мягкости согласных в русском и татарском языках; научиться узнавать на слух твердый и мягкий согласный.	Задания на аудирование, исследование функции твердости и мягкости звуков в языках, выполнение упражнения 2 из представленных ниже и др.; электронная игра-пазл (упражнение 3)
3	Шипящие звуки в русском языке (в сравнительном аспекте с татарским языком)	сравнить шипящие звуки в обоих языках; определить особенности звука [ч] и буквы ч в татарском и русском языках; развить навыки фонетического разбора на основе слов <i>вечер, счастье, ночка, чистый, птичка, вечерет.</i>	Выполнение упражнения на основе стихотворения И.Бунина “Вечер” (упражнение 4)
4	особенности произношения и написания	выявить особенности заимствованных слов на -инг (лизинг, холдинг и т.д.),	Выполнение упражнения 5. дидактическая игра “Найди пару”

⁴ Супатаева Э.О. Методических принципах при обучении русскому языку как неродному // Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного» (Москва, 27 ноября – 1 декабря 2017 г.): Сборник материалов / Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2018. – С. 891

	займствованных слов на -инг	сравнить произношение окончания в русском и английском языках	
5	Ударение в русском и татарском языках	выявить тождественные стороны русского и татарского словесного ударения; выявить отличия в постановке ударения в русском и татарском языках.	Упражнения на аудирование “Прослушай и найди ошибку” (упражнение 7), выразительное чтение с акцентом на правильную постановку ударения.
6	Заключительное занятие	обобщить и систематизировать знания.	Орфографический диктант, игра “Вторая половинка” (упражнение 8). Подведение итогов цикла занятий.

Обработка данных включала качественный анализ структуры ошибок и количественное сопоставление показателей грамотности на начальном и заключительном этапах. Статистическая достоверность изменений оценивалась с учётом динамики снижения частотности интерферентных отклонений.

Результаты. Диагностический срез выявил устойчивую корреляцию между фонетико-произносительными отклонениями и орфографическими ошибками. Наиболее частотными оказались ошибки, обусловленные: 1) отсутствием фонем в родном языке ([ы], [о], [ц], дифтонгирование); 2) действием фонетических законов татарского языка, неизвестных в русском (эпентеза: *истакан* вместо *стакан*, *врац* вместо *врач*); 3) неразличением артикуляционных признаков при графическом совпадении (замена губно-зубного [в] губно-губным [w], неразличение твёрдости/мягкости как смысловозначительного признака). На начальном этапе доля интерферентных ошибок в письменных работах составляла 43,2%.

В ходе формирующего этапа реализована поэтапная система коррекции. Первый этап был направлен на развитие фонетического и фонематического слуха через сравнение минимальных пар и анализ акустико-артикуляционных характеристик. Второй этап включал осознанное выявление интерферирующих признаков с опорой на контрастивный анализ. Третий этап обеспечивал автоматизацию правильного произношения через звукоподражание, ритмизованное чтение, поэтические миниатюры и игровые формы транспозиции (приём «Вторая половина», электронный пазл). Особое внимание уделялось профилактике коммуникативных сбоев: работа концентрировалась на фонемах, нарушение фонологических признаков которых ведёт к искажению смысла⁵.

На заключительном этапе экспериментальная группа продемонстрировала снижение частотности орфографических ошибок, прямо обусловленных фонетической интерференцией, до 17,8%. Учащиеся стали устойчиво дифференцировать твёрдые и мягкие согласные в позиции, влияющей на написание (например, *кол/коль*, *встретит/встречать*), правильно артикулировать звук [ы] без редукции до [и], избегать вставки редуцированных гласных в стечения согласных на конце заимствованных слов. Психологический комфорт и игровая форма подачи материала способствовали снижению языкового барьера и повышению мотивации к сознательной работе над произношением.

Обсуждение. Полученные данные подтверждают тезис о гетерогенной природе интерференции, включающей как негативные (интерференция), так и позитивные (транспозиция) компоненты⁶. В условиях школьного обучения отрицательное влияние родной фонетической системы не является неустранимым дефектом, а представляет собой прогнозируемый и корректируемый феномен. Ключевым фактором эффективности выступила

⁵ 44. Пархоменко М.А. Трудности, возникающие при постановке русских звуков у учащихся-франкофонов, и пути их решения // Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного» (Москва, 27 ноября – 1 декабря 2017 г.): Сборник материалов / Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2018. – С.769

⁶ Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев: Вища школа, 1979. – С.46

системность работы: от развития фонематического слуха к осознанному сопоставлению артикуляционных баз, далее – к автоматизации и contextual practice.

Использование приёмов транспозиции (например, опоры на татарский смычно-проходной [ң] при отработке английских заимствований с конечным -ng) демонстрирует, что родной язык может выступать не только источником ошибок, но и ресурсом для формирования новых артикуляционных паттернов. Это согласуется с современными подходами к транслингвизму в лингводидактике, предполагающими расширение методического инструментария за счёт учёта экстралингвистической ситуации и когнитивных особенностей билингвального сознания⁷.

Ограничения исследования связаны с выборочной базой (учащиеся 5–6 классов одной школы) и краткосрочностью эксперимента. Для подтверждения устойчивости навыков целесообразно проведение лонгитюдного мониторинга, а также расширение выборки за счёт учащихся сельских школ, где интерферентные проявления выражены сильнее. Практическая значимость работы заключается в возможности интеграции разработанного цикла упражнений в факультативные курсы и дополнительные занятия по русскому языку в регионах с массовым билингвизмом. Преподавателям рекомендуется включать элементы контрастивной фонетики в повседневную практику, уделять особое внимание дифференциации звуков, чьё искажение ведёт к коммуникативным сбоям, и создавать психологически комфортную среду для речевой практики. Дальнейшие исследования могут быть направлены на цифровизацию методики (разработка интерактивных тренажёров, автоматизированный анализ устной речи) и адаптацию приёмов для других языковых пар в полилингвальных субъектах РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

⁷ Ильина О.А. Транслингвизм и национально ориентированное обучение в методике преподавания русского языка как неродного // Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного» (Москва, 27 ноября – 1 декабря 2017 г.): Сборник материалов / Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2018. – С.466

1. Будник Е. А. Аспекты исследования звуковой интерференции (на материале русско-португальского двуязычия). – М.: МЭСИ, 2012. – 23 с.
2. Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев: Вища школа, 1979. – 263 с.
3. Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). – М.–Берлин: Директ Медиа, 2014. – 162 с.
4. Герасименко И. Е. Особенности интерференции при овладении вьетнамцами русскими произносительными навыками // Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного. – М., 2018.
5. Ильина О. А. Транслингвизм и национально ориентированное обучение в методике преподавания русского языка как неродного // Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного. – М., 2018. – С. 463–468.
6. Пархоменко М. А. Трудности, возникающие при постановке русских звуков у учащихся-франкофонов, и пути их решения // Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного. – М., 2018. – С. 769.
7. Супатаева Э. О. Методические принципы при обучении русскому языку как неродному // Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного. – М., 2018. – С. 891.